

**TASVIRIY SAN'AT FANI DARSLARIDA NATYURMORT ISHLASHNING
SODDALASHTIRILGAN USULLARI VA BOSQICHLARI*****Baxtiyorova Husnora Dilshod qizi****Navoiy viloyati,
Navoiy shahri 12 maktab*

Annotatsiya: Ushbu maqolada tasviriy san'at fani darslarida natyurmort ishlashning soddalashtirilgan usullari va bosqichlari yoritib berilgan. Shuningdek, Tasviriy san'atni o'qitishda natyurmort mavzusi muhim o'rin tutadi, chunki natyurmort orqali siz ushbu janrning turli xil turlari orqali ham ijodiy, ham tarbiyaviy vazifalarni hal qilishi ilmiy asoslangan.

Kalit so'zlar: tasviriy san'at, natyurmort ishlash, natyurmort, san'atni o'qitish, pedagogik texnologiyalar, tasviriy san'at usullari.

Mamlakatimizda mustaqillik yillarida amalga oshirilgan keng ko'lamli islohotlar milliy davlatchilik va suverenitetni mustahkamlash, xavfsizlik va huquq - tartibotni, davlatimiz chegaralari daxlsizligini, jamiyatda qonun ustuvorligini, inson huquq va erkinliklarini, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglik muhitini ta'minlash uchun muhim poydevor bo'ldi, xalqimizning munosib hayot kechirishi, fuqarolarimizning bunyodkorlik salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun zarur shart - sharoitlar yaratdi. O'zbekiston Respublikasi mustaqillikga erishgan so'ng jahonning rivojlangan mamlakatlari kabi axborot va pedagogik texnologiyalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Milliy tarbiya tizimini shakllantirish, barcha sohalarda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish va undan foydalanish, jahon axborot resurslaridan bahramand bo'lishni kengaytirishga mustahkam zamin yaratilmoqda.

Ma'lumki, fan va texnika jadal sur'atlar bilan rivojlanayotgan bugungi kunda ilmiy bilimlar, tushuncha va tasavvurlar hajmi keskin ortib bormoqda. Bu, bir tomondan, fan - texnika yangi soha va bo'limlarining taraqqiy etishi tufayli uning differensiyallashuvini ta'minlayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan, fanlar orasida integratsiya jarayonini vujudga keltirmoqda. Darhaqiqat, yangilangan ta'lim tizimini joriy etishda har bir bo'lajak pedagogning o'z faniga va barkamol avlod ta'lim - tarbiyasiga oid kasbiy layoqatligini shakllantirish va tarbiyalab borib, ularni pedagogik faoliyatda izchil qo'llay bilish mahoratiga ega bo'lishi bugungi kunning muhim talabidir. O'qituvchi tasviriy san'at

darslarining tashkilotchisi, rahbari va ilhomchisi. Yuqorida ko'rsatib o'tilgan o'quv-tarbiyaviy vazifalarni amalga oshirishga dastur asosida o'qitiladigan tasviriy san'at mashg'ulotlari narsaning asliga qarab tasvir chizish; xotira va mavzu asosida tasvir chizish; dekorativ amaliy san'at va haykaltaroshlik; san'atni idrok qilish kabi turiarda olib boriladi. Quyida biz tasviriy san'at fanning turini ko'rib chiqamiz. O'qituvchi tasviriy san'at darslarida o'quvchilarni dars mavzusiga aktivlashtirish uchun dars mavzusining mazmuni, hayotdagi ahamiyati va uni chizish qoidalarini tushuntirishi zarur. Ba'zida o'qituvchilar tasviriy san'at darslarini tashkil etish uchun o'quvchilarga dars mavzusi yuzasidan savollar berib, unga berilgan javoblarni to'ldirish kabi vositalardan foydalaniladi. O'quvchilar dars va darsdan tashqari vaqtlarda mustaqil ravishda bajarayotgan ishlari vositasi bilimga, malakaga, ijodiy ko'nikmaga ega bo'ldilar, o'qituvchining vazifasi o'quvchilarning mustaqil ishlariga yordam berishi, rag'batlantirish metodi asosida ilhomlantirish, yutuq va kamchiliklarini o'z vaqtida ko'rsatish, ularni o'z kuchiga ishonchini mustahkamlashida rahbarlik qiladi.

«Ta'lim to'g'risida»gi qonun va —Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»da ta'limda ilg'or pedagogik texnologiyalarni joriy qilish va o'zlashtirish prinsipiga alohida e'tibor berilgan. Pedagogik jarayonning eskirib qolgan texnologiyasini yangisiga almashtirish, zamonaviy davr talablari asosida yondashish, darsga esa yangicha usullarning loyihasini qo'llash asosiy vazifa bo'lib qoldi. Shuningdek ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalarga, darslarni o'qitishning faol usullarini qo'llab tashkil etish muammolarining yechimiga qo'yilgan talab tobora ortib bormoqda. AQSH va Evropa mamlakatlarida «ta'lim texnologiyasi» sifatida e'tirof etilgan nazariya bo'lib, uning yaratilishi to'g'risida ma'lumot beruvchi manbalarni o'rganish natijalari shuni ko'rsatdiki, ta'lim tizimini pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish g'oyasi o'tgan asrning boshlarida g'arbiy Evropa hamda AQSHda ta'lim tizimini isloh qilish, ta'lim samaradorligini oshirish, shaxs ijtimoiylashuvini ta'minlash va bu borada muayyan muvaffaqiyatga erishish borasidagi ijtimoiy ehtiyojni qondirishga urinish natijasida vujudga kelgan. Ushbu g'oya XX asrning 30 - yillarida tasviriy san'at darslariga «pedagogik texnika», «ta'lim texnikasi», tushunchasining olib kirilishi bilan asoslangan. Bu sohadagi mavjud adabiyotlarda «ta'lim texnikasi» tushunchasi

o'quv mashg'ulotlarini aniq va samarali tashkil etishga ko'maklashuvchi usul, vositalar yig'indisi deya talqin etiladi.

Bunday pedagogik hamkorlik jarayoni o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ularga quyidagilar kiradi: - o'quvchining dars davomida befarq bo'lmaslikka mustaqil fikrlash, ijod etish va izlanishga majbur etishi; - o'quvchilarni o'quv jarayonida bilimga bo'lgan qiziqishlarini doimiy ravishda bo'lishini ta'minlashi; - o'quvchining bilimga bo'lgan qiziqishini mustaqil ravishda har bir masalaga ijodiy yondoshgan holda kuchaytirishi; - pedagog va o'quvchining hamisha hamkorlikdagi faoliyatini tashkillanishi.

Bugungi kunda talabalarga sifatli ta'lim berishni tashkil qilishda ilmiy - texnika taraqqiyoti mahsuli bo'lgan zamonaviy axborot texnologiyalari va uning moddiy asosi kompyuterlar xizmatidan keng foydalanib elektron darslik va qo'llanmalar tashkil etish va internet manbalaridan hamda masofadan o'qitishning dasturiy vositalaridan foydalanish davr talabi bo'lib qolmoqda. Aynan shu maqsadda axborot texnologiyalaridan foydalanish, mutaxassislarining umumiy ma'lumoti va kasbiy tayyorgarligining sifatini oshirish uchun jahon andozalariga javob beruvchi axborot texnologiyalarini ta'lim jarayoniga tadbiiq etish ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Tasviriy san'atni o'qitishda natyurmort mavzusi muhim o'rin tutadi, chunki natyurmort orqali siz ushbu janrning turli xil turlari orqali ham ijodiy, ham tarbiyaviy vazifalarni hal qilishingiz mumkin.

Natyurmort (so'zma-so'z o'lik tabiat) - tasviriy san'atda - portret, janr, tarixiy va landshaft mavzularidan farqli ravishda jonsiz narsalar tasviri. "Natyurmort janrlardan biridir tasviriy san'at uy-ro'zg'or buyumlari, meva, sabzavotlar, gullar va boshqalarni ko'paytirishga bag'ishlangan. Natyurmortni chizish, ayniqsa, rasm chizish ko'nikmalarini egallash uchun o'quv amaliyotida foydalidir, chunki unda boshlang'ich rassom ranglar uyg'unligi qonunlarini tushunadi, rasm shakllarini modellashtirishning texnik mahoratiga ega bo'ladi.

Natyurmort mustaqil janrga aylangunga qadar, kundalik hayotda odamni o'rab turgan narsalar, faqat u yoki bu darajada antik davr rasmlariga atribut sifatida kiritilgan. Natyurmort tarixi qariyb 600 yildan beri davom etib kelmoqda. U asta-sekin alohida muhim

janrga aylandi va bu jarayon yuz yildan ko'proq vaqtni oldi. Hozirda natyurmort eng yaxshi davo ob'ektlar shaklining naqshlarini, ularning yoritilishi va rangini o'rganish.

- Natyurmortning bir necha turlari mavjud:
- Trening;
- Mavzu-tematik;
- Ta'lim va ijodiy;
- Ijodiy.

Har bir natyurmort turi turli vazifalarni bajaradi. Demak, maktab o'quvchilarini o'qitishda mavzuli sahna ko'rinishlarining kiritilishi nafaqat tasviriy ko'nikmalarni egallash, balki o'quvchining dunyoqarashini rivojlantirish, ularda did, qadriyat yo'nalishi, ijobiy munosabatni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi, degan xulosaga kelishimiz mumkin. . Tematik natyurmortlarni rangtasvirning o'quv ishlab chiqarishlarida qo'llagan holda, o'qituvchi o'quvchilarni ularga tanish bo'lgan narsalarga yangicha qarashga, kichik narsalarda, kundalik narsalarda yoki uzoq vaqtdan beri muomaladan chiqqan tarixiy narsalarda go'zallikni kuzatishga o'rgatadi. Ob'ektlar orqali ularning egasining kayfiyati, xarakteri va turmush tarzini etkazish qiyin vazifadir, uni enggan talaba qiyinroq vazifalarga o'tishga tayyor. Shu bilan birga, badiiy vazifalardan tashqari, mavzuli natyurmort o'quv yukini ham ko'taradi, u orqali o'quvchi o'z ona tarixi va madaniyati, ob'ektlarning utilitar maqsadi, shuningdek, ularning kompozitsion va semantik xususiyatlarini bilib oladi.

Har qanday tematik natyurmortni o'rnatish o'qituvchidan maqsadni belgilashdan boshlab va mavzularni to'g'ri tanlash bilan yakunlangan malakali yondashuvni talab qiladi. "Ta'kidlash joizki, natyurmortni sahnalashtirish uchun qonunlar yo'q, natyurmortni sahnalashtirishni o'rganishingiz mumkin bo'lgan qoidalar mavjud emas. Siz hatto yaxshi tuzilgan natyurmortning to'liq, aniq belgilarini nomlay olmaysiz, shuningdek, biron bir normani ko'rsata olmaysiz. Ammo shunga qaramay, ba'zi umumiy qonuniyatlarni yoki aksincha, ushbu janrning individual imkoniyatlarini ko'rsatish mumkin. Siz ba'zi uslubiy maslahatlar berishingiz mumkin, shundan so'ng rassom-o'qituvchi natyurmortni sahnalashtirishda yangi imkoniyatlarni kashf etishi mumkin. Tematik natyurmortni tashkil etishning asosiy bosqichlari 2-jadvalda keltirilgan.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Abdullayev N. San'at tarixi 2-jildlik, 2/1 tom.-T., 2001.
2. Abdirasilov S.F. Tasviriy san'at metodikasi. -T., «Ilm-Ziyo», 2006.
3. Abdirasilov S.F., Tolipov N.X. Tasviriy san'at o'qitish metodikasi. -T., «Aloqachi», 2007.
4. Boymetov B.B., Abdirasilov S.F. Chizmatasvir. -T., «G'afur G'ulom», 2004.
5. Nabiyev M.N. Rangshunoslik. T., «O'qituvchi», 1995
6. Oripov B. Tasviriy san'at va uni o'qitish metodikasi. -T.: «IlmZiyo», 2006.